

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 20th July 2022

KEY WORDS

Yangi O'zbekiston, uyg'onish davri, Renessans, demokratiya, aholi bandligini ta'minlash, 2017-2021-yil harakatlar strategiyasi.

Yangi O'zbekiston! Naqadar jarangli va chiroyli eshitiladi! Biz shunday xalqi musulmon bo'lgan jannatmakon diyorda tug'ilganmiz, va istiqomat qilib kelmoqdamiz. Buning uchun Allohga behisob shukronalar aytishimiz kerak. Biz yoshligimizdan O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan faxriy gapni eshitib kelganmiz va shukurki, shunday kunlarda yashayapmiz. So'nggi yillarda davlatimiz istiqboli uchun juda katta va yorqin ishlar qilinib kelinmoqda va men ushbu maqolamda ham minnatdorchilik niyatida ham bu o'zgarishlar va rivojlanishlar haqida yoritib bermoqchiman.

Asosiy qism. Muhtaram prezidentimiz o'z nutqlarida aytib o'tganlaridek, bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib

YANGI O'ZBEKISTON

Ibragimova Marjona Usmonjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
ingliz tili 2-fakulteti talabasi

E-mail: marjonaibragimova138@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865852>

ABSTRACT

Ushbu maqola, jahon mamlakatlari orasida shiddat bilan rivojlanib kelayotgan yangi O'zbekiston haqida fikrlar va ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu maqola orqali yangi O'zbekiston g'oyasining ma'nosi va shu paytgacha qanday o'zgarishlar qilingani, iqtisodiyot va siyosatdagi, din va dunyoviy ta'limdagi rivojlanishlar, yoshlarga yaratilayotgan yanada keng imkoniyatlar, qishloqlarning shaharlashishi, universitet va maktablardagi o'sish va shaffoflik, dinimizning yanada rivojlanishi va uning yo'lidagi barcha to'siqlarning olinishi hamda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yangi O'zbekistonda amalga oshirilgan tub o'zgarishlar va kelgusida bu jarayonni davom ettirish haqidagi fikrlari ham yoritib berilgan.

borayotgan "Yangi O'zbekiston" g'oyasi zamirida buyuk va ulug' ajdodlarimiz, umuman olganda, milliy tariximizda birinchi va ikkinchi uyg'onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-ntilishlari va armonlari ham mujassam, desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz, albatta. Hozirgi kunda yurtimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun "Yangi O'zbekiston" va "Uchinchi Renessans" so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Davlatimiz rahbarining ta'kidlashlaricha, Yangi O'zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy,

ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir.

Yangi O'zbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va printsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlat hisoblanadi.

Har bir inson avvalo o'ziga aloqador bo'lgan narsalarni ko'radi deganlaridek, men ham Oliy ta'lim muassasasining talabasi sifatida birinchi navbatda bizga yaratilgan keng imkoniyatlar haqida aytib o'tmoqchiman. Shuni ta'kidlash joizki, yangi O'zbekistonda ya'ni, so'ngi besh-olti yillardan buyon universitetlarga kirish imtihonida ancha shaffoflik kuzatilyapti va OTMga kirishda poraxo'rlik keskin qisqardi va ko'pgina imtiyozlar joriy qilindi, bu esa abituriyentlarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, avvallari abiturientlarning bilimlari zo'r bo'lsa-da ular poraxo'rlik bo'lishidan qo'rqishardi, hozir esa bilim asosiy rol o'ynayapti, bir necha bal yetmaganda ham super kontrakt orqali o'qishga kirish ham joriy qilindi va o'ylaymanki, bu ham poraxo'rlikning qisqarishiga sabab bo'ldi, chunki, endi odamlar boshqa odamlarga pora berib xavfsirab o'tirgandan ko'ra rasmiy yo'l bilan o'qitishni afzal ko'rishyapti.

Diniy rivojlanishning oddiy ko'rinishlaridan biri sifatida, nafaqat OTM larga balki yurtimizda diniy erkinlikning rivojlanishi sabab endi universitet va maktablarda ham hech kim ayol-qizlarga,

ro'moli sabab tahdid qila olmaydi, aksincha hozirgi kunda ro'mol ommalashdi va bu, albatta, diniy ta'limda ham dunyoviy ta'limda ham juda yaxshi ta'sirini namoyon qilmoqda. Umum ta'lim maktablarida ham 11 yillik ta'lim tiklandi va axloqiy buzilishlarning qisqarishiga sabab bo'la oldi. Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida xalqqa, ilmga chanqoq yoshlarga qarata: "Sizlar ko'p kitob o'qigan, bilimli avlod sifatida yurtimiz o'tmishda jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini yaxshi bilasiz. Siz Xorazmiylar, Farg'oniyalar, Beruniy va Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar, Termiziylar avlodisiz. Ana shunday buyuk vatandoshlarimiz yaratgan bebaho bilim va kashfiyotlar bugun ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda"- deya yoshlarni yanada ruhlantirdilar.

Shuni ham talaba ko'zi bilan e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, 2022-yil 15-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida "Aholini kasb-hunarga tayyorlash va manomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari" yuzasidan videoselekt yig'ilishi o'tkazildi yig'ilishda ushbu o'quv yilida bitirayotgan yoshlarning bandligi masalalariga e'tibor qaratildi. Jumladan, "Aholi bandligi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 6-moddasida aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri etib yoshlarni, ayniqsa qishloq joylardagi yoshlarni, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlari, kasb-hunar maktablari, kasb-hunar kollejlari, texnikumlar, oliy ta'lim muassasalari (keyingi o'rinlarda — OTM) bitiruvchilarini ishga joylashtirishni ta'minlash bo'yicha choralarni amalga oshirish belgilangan.

E'tirof etish lozimki, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi ham

juda yaxshi olib borildi, buning uchun ham muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Xususan, qishloqlar mavzusi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda qishloqlarda ham shaharning shart-sharoitlari yetib bordi, hattoki chekka qishloqlar ham asfalt qilinib, svet va gaz bilan ta'minlandi, xalq esa bundan juda minnatdor, davlatning asosiy maqsadi ham xalqni rozi qilish, aslida. Bundan tashqari, yurtimizda ijtimoiy rivojlanish bo'yicha o'ziga xos tizim shakllanmoqda. Bu borada "Obod qishloq", "Obod mahalla", "Yoshlar – kelajagimiz", "Besh ijobiy tashabbus" kabi dasturlar aholini yangicha fikrlash va ishlashga safarbar etishda muhim rol o'ynamoqda. Buning natijasida yuzlab tuman, shahar va qishloqlarning me'moriy qiyofasi tubdan yangilanmoqda.

Tashqi iqtisodiyot, ilm-fan, sport va siyosatda qilingan o'zgarish va rivojlanishlar va anchagina ko'p va sezilarli. Masalan, avvalo, qo'shni davlatlar bilan bir qancha kelishuvlar qilindi, iqtisodiyot va siyosatda ham anchagina yutuqlarga erishildi, ilm-fan va sport uchun yaratilgan

imkoniyatlar natijasida ta'lim va sportda ham anchagina yutuqlarga erishildi.

Xulosa. Umuman olganda, so'nggi yillarda yurtimizda qilinayotgan o'zgarish va islohotlarni yoritish uchun butun bir kitob kamlik qiladi, menimcha. Men ham o'z maqolamda oddiy bir talaba ko'zi bilan qarab o'z fikrlarimni bayon etdim. Biz yashashimiz va o'qib bilim olishimiz uchun bunaqa shart-sharoitlarni hamma ham tashkillashtira olmaydi, va men bundan judayam xursandman, avvalgi qishloqdagi gaz, svet va yo'l muammolari bartaraf qilindi va qilinmoqda. Ayniqsa, bilimga, o'qishga qaratilgan bunaqa e'tibordan hamma mamnun, juda ko'p imtiyozlar joriy qilindi, chet elga grantlar ham ancha oshdi. Xullas, yangi O'zbekistondan hamma xursand, men siyosat kishisi bo'lmaganim uchun bu mavzuda ko'p yozmadim, uning ham o'z egalari bor. Biz davlatimiz rahbarining bizga qaratayotgan e'tiborlari va mehnatlarini oqlash uchun tinmay harakat qilyapmiz va ishonamanki, shunaqa davom etsa bilimda, sportda, iqtisodiyot va siyosatda ham dunyoda yetakchi o'rinlardan biri O'zbekistonniki bo'ladi.

References:

1. Xalq so'zi gazetasi-47-2021-03-06 O'zb
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 29-maydagi SQ-311-IV-son qarori
3. Sh. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" -Toshkent, 2022
4. Sh. Mirziyoyev. "MILLIY TARAQQIYOT YO'LIMIZNI QATIIYAT BILAN DAVOM ETTIRIB, YANGI BOSQICHGA KO'TARAMIZ"-Toshkent, 2017
5. <https://iiv.uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>
6. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-bosib-otayotgan-yol>